

TEKNIK KOMEDI ARTHUR BERGER DALAM *UBRUG* SENTRA AGATA

ARTHUR BERGER COMEDY TECHNIQUE IN UBRUG SENTRA AGATA

Zanuar Eko Rahayu

Pascasarjana Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Pos-el: bukanzanuareko@gmail.com

Telp. 081909415966

(Makalah diterima tanggal 13 Maret 2022 — Disetujui tanggal 21 Juni 2022)

Abstract: *Ubrug* sebagai teater tradisional khas Banten menggunakan komedi sebagai media penyampaian cerita. Sentra Agata merupakan ekstrakurikuler seni di SMAN 2 Pandeglang yang menggunakan komedi dalam pertunjukan *Ubrug* dengan lakon Rahwana *Nganjor*. Kajian dilakukan dengan menganalisis video pertunjukan, serta melakukan identifikasi terhadap komedi yang tersaji dengan menggunakan 4 kategori dasar teknik komedi Arthur Asa Berger yakni: *languange*, *identity*, *action*, dan *logic*. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari artikel yang berkaitan dengan konteks pembahasan. Teknik *languange*, adalah teknik yang mayoritas digunakan dalam sajian komedi *Ubrug* Sentra Agata. Hal tersebut terjadi karena spontanitas para pemain ketika menemukan bahan komedi diatas pentas. Variasi dari segi cerita yang tersaji yang merupakan sebuah kejutan, karena pertempuran yang terjadi antara Rama dan Rahwana di akhiri dengan pertunjukan *Rampak Bedug*. Kritik sosial terdapat pada jenis *irony*, dalam komedinya tersebut para aktor sedang berusaha menyindir para pegiat seni yang enggan untuk melakukan kolaborasi ataupun inovasi dalam seni tradisional.

Keywords: Teater, *Ubrug*, Komedi

Abstrak: *Ubrug* as a traditional Banten theater uses it as a medium for storytelling. Sentra Agata is an art extracurricular at SMAN 2 Pandeglang that uses the *Ubrug* performance with the play Rahwana *Nganjor*. The study was conducted by analyzing video performances, as well as exploring what was presented using 4 basic categories of Arthur Asa Berger's communication techniques, namely: *language*, *identity*, *action*, and *logic*. Data collection is done by looking for articles related to the context of the discussion. Technical language is the most widely used technique in the *Ubrug* Sentra Agata presentation. This happened because of the spontaneity of the players when they found material on the stage. The variation in terms of the story presented is a surprise because the battle between Rama and Ravana ended with the *Rampak Bedug* performance. Social criticism is found in the type of *irony*, in collaboration these actors are trying to satirize art activists who are reluctant to collaborate or innovate in traditional art.

Kata kunci: Theater, *Ubrug*, Comedy

PENDAHULUAN

Seni teater tradisional Indonesia salah satu diantaranya adalah *Ubrug* yang berasal dari Provinsi Banten. *Ubrug* merupakan seni teater tradisional yang didalamnya selain terdapat unsur seni tari, musik bahkan rupa juga terdapat unsur seni drama atau teater (Ghaida, dkk, 2021 : 24). Dalam unsur teaternya *Ubrug* berisi tentang cerita-cerita kepahlawanan bahkan isu-isu sosial masyarakat, dalam setiap pembawaan cerita tersebut selalu dibarengi dengan komedi-komedi yang membuat cerita menjadi ringan serta mudah untuk dicerna oleh para penonton. Wawancara dengan Dian Ardiansyah sebagai salah satu tokoh seniman teater di Jawa Barat mengatakan bahwa komedi dalam pertunjukan teater tradisional Indonesia diciptakan untuk menimbulkan efek *chatarisis* (15 Feburari 2022). Hal ini dibuktikan dengan mayoritas teater tradisional di pulau Jawa selalu menggunakan teknik komedi dalam setiap pertunjukannya, seperti Lenong, Longser, Ketoprak, Ludruk dan lain-lain.

Teknik komedi juga disisipkan kedalam film, acara televisi, *podcast*, dan media-media baru lainnya. Dalam sebuah wawancara dalam kanal youtube Deny Sumargo, Ridwan Kamil mengatakan bahwa menurut petinggi facebook, media sosial di Indonesia mendapatkan interaksi

tinggi ketika konten yang diupload bersifat humoris. Lantas Ridwan Kamil melakukan uji coba dengan mengirimkan postingan pada akun facebooknya yang berisi tentang ajakan menjaga kebersihan dan hanya mendapatkan 50 balasan dari postingan tersebut, lalu pada percobaan kedua Ridwan Kamil menuliskan hal yang sama dengan menambahkan unsur komedi di dalam postingan tersebut, dan menghasilkan 5000 balasan (09 September 2021). Hal ini membuktikan bahwa perhatian masyarakat terhadap komedi sangatlah tinggi.

Belum banyak artikel yang melakukan analisis teknik komedi dalam pertunjukan tradisional khususnya *Ubrug*, adapun kajian terbitan Jurnal Pendidikan yang ditulis oleh Abdurrahim Arsyad, Subanji, Santi Irawati pada 2016 berjudul *Berpikir Matematis Komedian Dalam Mengontruksi Komedi : Studi Kasus Pada Stand Up Comedy Indonesia*, vol. 1, no. 1, halaman 35-44, menjelaskan bahwa secara singkat berpikir matematis yang digunakan oleh komedian adalah logika implikasi. Kondisi “jika” sebagai *set up*, dan kondisi “maka” sebagai “*punchline*”. Teknik *punchline* tersebut digunakan berbeda oleh setiap komedian tergantung persona panggung yang meliputi gaya bahasa, latar belakang dan sensitivitas komedi. Artikel lain ditulis oleh Lisa

Amelia Anggelina Hartono (2013) berjudul *Teknik Humor dalam Film Warkop DKI* terbitan Jurnal E-Komunikasi, vol. 3, no 1. Dalam artikel tersebut Lisa menemukan bahwa teknik humor Berger (2021) digunakan dalam film Warkop DKI, yakni *language* (39%), *logic* (34%), *identity* (18%), dan *action* (9%). Bahkan selain keempat teknik tersebut juga terdapat pola humor dalam bentuk gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang disebut *clownish behavior* dan *peculiar face*. Artikel lainnya yang membahas tentang teater tradisional adalah artikel yang ditulis oleh Rasyidin dengan judul *Kajian Dramaturgi Seni Pertunjukan Teater Tradisional Aceh Mop-Mop/Biola Aceh* diterbitkan oleh *Proceeding : International Conference on Art, Design, Education and Cultural Studies (ICADECS) 2019*, menuliskan bahwa ciri khas pertunjukan ini adalah tarian, pantun, dan musik pertunjukan yang dikemas dalam bentuk lawakan. Karakter humor menghiasi seluruh lapisan pertunjukan sehingga kesenian ini dikategorikan sebagai teater komedi berbentuk seni dramatari.

Artikel Bahasa dan Seni yang ditulis oleh Rahmanadji (2007) berjudul *Sejarah, Teori, Jenis, dan Fungsi Humor* vol. 32, no. 2, halaman 213-221. menyimpulkan bahwa humor atau komedi

merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia sebagai sarana berkomunikasi, menyampaikan uneg-uneg, pelampiasan tekanan problematik, dan memberikan suatu wawasan yang arif sambil tampil menghibur. Dalam artikel terbitan Jurnal Riset Komunikasi pada tahun 2020, ditulis oleh Dalila N dan Ernungtyas N berjudul *Strategi Storytelling, Spreadability, dan Monetizen Podcast Sebagai Media Baru Komedi*, menyimpulkan bahwa tiga strategi utama dalam pengelolaan podcast komedi yaitu dengan strategi *strorytelling* yang mengedepankan unsur alamiah, *spreadability* yang menekankan pada promosi konten dan kolaborasi podcast, serta *monetization*. Kajian dalam artikel-artikel tersebut berfokus pada komedi, walaupun subjek kajian memiliki kesamaan namun fokus kajian dalam artikel ini berbeda. Kajian dalam artikel ini berfokus pada komedi yang terdapat dalam pertunjukan *Ubrug* berjudul *Rahwana Nganjor*.

LANDASAN TEORI

Komedi adalah sandiwara ringan yang penuh dengan kelucuan meskipun kadang-kadang kelucuan itu bersifat menyindir dan berakhir dengan bahagia (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan dalam Kamus Istilah Sastra, komedi atau drama komedi memiliki arti

drama yang sifatnya selalu ceria dan lucu. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan pengertian tentang humor menurut Kamus Istilah Sastra yakni sesuatu yang bersifat lucu dan menghibur.

Humor adalah kejenakan yang menimbulkan kesenangan, kecakapan melihat, memakai, atau mengutarakan sesuatu yang menyenangkan, serta menimbulkan tawa (Anis : 2013), Poerwadarminta (1976) dalam artikel yang ditulis oleh Muhamad Yunus Anis (2013) menuliskan bahwasannya humor merupakan kemampuan “merasai” sesuatu yang lucu atau menyenangkan, selain itu humor juga dapat diartikan sebagai keadaan dalam cerita yang menggelikan. Manser (1989) dalam Rahmanadji (2007) menuliskan teori humor yang dibedakan menjadi tiga kelompok, meliputi; teori superior dan meremehkan, teori mengenai ketidakseimbangan, teori mengenai pembebasan ketegangan atau pembebasan dari tekanan. Secara sederhana humor atau komedi dikatakan sebagai sebuah kelucuan yang sederhana sehingga menimbulkan efek tawa dan menyenangkan terhadap penonton berbentuk cerita atau narasi.

Komedi dalam pertunjukan teater tradisional tidak hadir semata-mata untuk hiburan yang menimbulkan gelak tawa, namun komedi memberikan efek katarsis

atau penyadaran terhadap penonton akan sesuatu yang terjadi ataupun telah terjadi (di wawancara penulis, Dian Ardiansyah, 15 Februari 2022). Pertunjukan tradisional khas Aceh yakni Mop-Mop, komedi berfungsi sebagai identitas bagi pertunjukan tersebut, Mop-Mop adalah sebuah pertunjukan yang didalamnya terdapat tarian, cerita, nyanyian lewat membalas pantun dengan ungkapan-ungkapan lucu, menggelikan, dan penuh humor, serta dengan para pemainnya yang menggunakan busana berwarna kontras. Secara tersirat Mop-Mop menyajikan kritik sosial melalui pantunnya yang kocak, hal itu disampaikan oleh Sulaeman Juned (2011) dalam artikel yang ditulis oleh Rasyidin (2019). Didapatkan bahwa kehadiran komedi dalam sebuah pertunjukan teater tradisional selain sebagai sebuah media hiburan yang menghasilkan gelak tawa, juga sebagai sebuah penyadaran terhadap penonton melalui nilai-nilai sosial di masyarakat, serta kritik sosial yang dihadirkan dalam bentuk cerita ataupun narasi.

Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori teknik komedi Arthur Asa Berger yang memaparkan bahwa ada 4 (empat) kategori dasar dalam menciptakan komedi yakni *language*, *logic*, *identity*, dan *action* (Berger, dalam Vania Dewi : 2016).

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan mengapresiasi dokumentasi pertunjukan. Objek penelitian dalam kajian ini adalah pertunjukan *Ubrug* karya Sentra Agata yang digelar pada tahun 2015 dalam kegiatan Festival Longser se-Jawa Barat dan Banten melalui dokumentasi pertunjukan. Dokumentasi video tersebut berjudul *Rahwana Nganjor*, mengisahkan tentang penyelamatan Sinta oleh Rama dari tangan Rahwana. Komedi dalam pertunjukan tersebut dianalisis sebagai subjek kajian, guna menemukan serta mengklasifikasikan teknik beserta turunan dari teknik komedi tersebut.

Analisis dilakukan dengan menggunakan teori teknik komedi Berger, Berger memaparkan 4 kategori dasar teknik dalam menciptakan humor, yakni *language* (humor yang diciptakan melalui perkataan, cara bicara, makna kata, atau akibat dari kata-kata), *logic* (humor yang tercipta melalui hasil pemikiran, misalnya menjadikan seseorang sebagai bahan ejekan atau olok-olok), *identity* (humor yang diciptakan melalui identitas diri pemain, seperti karakter yang diperankan dan penampilannya), dan *action* (humor yang diciptakan melalui tindakan fisik atau

komunikasi non verbal) (Berger dalam Vania Dewi : 2016). Keempat teknik tersebut memiliki turunan antara lain :

1. *Language* (*Allusion, Bombast, Definition, Exaggeration, Facetiousness, Insults, Infantilism, Irony, Misunderstanding, Over Literalness, Puns, Repartee, Ridicule, Sarcasm, dan Satire*).
2. *Logic* (*Absurdity, Accident, Analogy, Catalogue, Coincidence, Disappointment, Ignorance, Mistakes, Repetition, Reversal, Rigidity, dan Theme/Variation*).
3. *Identity* (*Before/After, Burlesque, Caricature, Eccentricity, Embarrassment, Exposure, Grotesque, Imitation, Impersonation, Mimicry, Parody, Scale, Stereotype, dan Unmasking*).
4. *Action* (*Chase, Slapstick, Speed, dan Time*). (Berger, 1997 : 24).

PEMBAHASAN

Dalam pertunjukan *Ubrug* terdapat struktur yang menjadi hirarki, diantaranya *bubuka, lalaguan, nandong, cerita, soder* dan *gending penutup* (Mahdiduri dan Ahyadi : 2010 : 69-71). Komedi dalam pertunjukan *Ubrug* terdapat dalam bagian cerita, umumnya cerita yang disajikan atau dibawakan adalah cerita sosial masyarakat atau isu-isu sosial yang sedang

hangat terjadi. Dalam proses pembawaan cerita tersebut diselingi dengan komedi agar cerita menjadi mudah untuk diterima oleh masyarakat serta meringankan hal-hal yang sulit untuk diterima oleh masyarakat. Selain cerita yang dibuat secara komedi, cara aktor memainkan perannya pun dilakukan secara komedi, bahkan secara visual pun busana serta riasan pun terkadang disajikan secara komedi, dari mulai riasan yang tebal atau menor untuk tokoh ataupun busana yang menggunakan warna mencolok.

Pertunjukan yang dibawakan Sentra Agata berjudul *Rahwana Nganjor* memiliki cerita yang tidak komedi namun secara premis cerita memberikan katarsis terhadap penonton. Komedi dalam pertunjukan tersebut tersaji melalui tingkah para aktor yang memainkan perannya, baik dari saling mengomentari busana yang digunakan, piranti tangan, cara berjalan hingga para penonton pun menjadi objek materi komedi bagi para pemain. Hal seperti itulah yang membuat pertunjukan *Ubrug* tidak berjarak dengan masyarakat karena mengajak penonton untuk bermain dan masuk kedalam pertunjukan.

Kehadiran komedi menjadi bagian yang tidak terlepas dari seni pertunjukan *Ubrug*, namun jika melihat fenomena saat ini dimana masyarakat

mudah tersinggung akibat komedi mengakibatkan komedi tidak lagi menjadi media hiburan, melainkan media untuk saling menyindir. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa kasus di media yang memberitakan tentang artis ataupun selebritis komedi di somasi akibat komedinya dianggap menyinggung. Berdasarkan fenomena tersebut maka diperlukan adanya sebuah kajian untuk mengidentifikasi sebuah teknik komedi yang bisa menyesuaikan diri dengan jati diri bangsa Indonesia yang santun tanpa perlu saling menghina dan merendahkan martabat seseorang ataupun bangsa lainnya.

Sentra Agata merupakan ekstrakurikuler seni SMAN 2 Pandeglang yang mulai fokus untuk mementaskan *Ubrug* pada 2013. Eksistensinya berawal ketika mengikuti sebuah festival yang diselenggarakan oleh Toneel Bandung pada 2013, 2015, 2017, dan 2019. Pada tahun 2015 Sentra Agata menampilkan sebuah pertunjukan *Ubrug* dengan bentuk dan gaya baru, yakni sebuah pertunjukan hasil inovasi yang berkolaborasi pada berbagai macam disiplin seni, diantaranya seni rampak bedug, dan wayang. Pertunjukan ini dinilai menjadi pertunjukan terbaik diantara pertunjukan Sentra Agata yang lainnya (Giri Mustika, di wawancara penulis, Januari 2022),

dikarenakan proses inovasi yang dilakukannya merupakan inovasi yang kontekstual dengan kebutuhan industri. Parwa Rahayu (di wawancara penulis, September 2021) mengatakan bahwa inovasi ini dilakukan sebagai salah satu langkah strategis untuk mengembangkan seni tradisional dalam hal ini *Ubrug*, agar seni *Ubrug* bisa tetap melakoni zamannya saat ini.

Sebuah pertunjukan *Ubrug* yang mengangkat peristiwa *ngadu* bedug di Pandeglang Banten yang diangkat kedalam pertunjukan yang bertemakan wayang. Lakon Rahwana *Nganjor* mengisahkan tentang perselisihan Sri Rama dengan Rahwana, *ngadu* bedug sebagai sebuah peristiwa budaya diaplikasikan menjadi sebuah adegan dalam pertunjukan, yakni adegan perang antara Rahwana dan Sri Rama. Tak hanya itu dalam pertunjukan tersebut hadir pula aktor-aktor yang memainkan peran dengan gaya komedi, komedi-komedi tersebut akan diidentifikasi menurut teknik yang digunakan, diantaranya adalah:

Language

Komedi tercipta melalui cara berbicara, kata ataupun respon dari kata-kata tersebut yang membuatnya menjadi tawa. Dalam pertunjukan *Ubrug* Sentra Agata teknik komedi ini sangat banyak

digunakan dari mulai memainkan sebuah istilah hingga tebak-tebakkan kata. Ada beberapa turunan yang digunakan dalam teknik ini, diantaranya adalah:

- a. *Definition*, merupakan komedi yang membuat pengertian atau istilah akan sesuatu dan membuatnya menjadi sebuah pengertian yang tidak serius. Teknik ini dilakukan oleh para aktor ketika sedang memainkan sebuah piranti tangan. *Tongsis* (tongkat narsis) dijadikan bahan komedi dengan memberikan definisi baru, diantaranya di artikan sebagai tongkat tinggi karena harus diangkat dengan tinggi serta tongkat pancing karena bisa digunakan untuk memancing. Hal lainnya yang digunakan adalah dengan saling memberikan istilah nama kepada tokoh Rama, salah satunya dilakukan oleh seorang tokoh yang memberikan singkatan terhadap tokoh yang memerankan karakter Rama, yakni penggunaan istilah RSG yang diartikan sebagai singkatan dari Rama SuGigi, dikarenakan tokoh yang memerankan karakter Rama memiliki gigi yang tonggos.
- b. *Insults*, merupakan komedi yang menghina atau meremehkan orang lain secara terang-terangan. Teknik ini digunakan oleh tokoh Rahwana terhadap salah satu tokoh dengan

menganalogikan karakter lawan mainnya tersebut seperti celengan berbentuk hewan, hal itu dilakukan akkibat si aktor terlalu sibuk memungut uang saweran serta mengumpulkannya.

- c. *Infantilism*, merupakan komedi yang dilakukan dengan memanipulasi kata dan suara, membolak-balik kata serta menyamakan suara orang. Teknik ini dilakukan oleh aktor yang memerankan tokoh Rahwana, dalam adegan tersebut si aktor mencoba untuk menirukan suara tertawa Rahwana, namun mendapat kritikan dari dalang dalam pertunjukan tersebut, yang pada akhirnya si aktor menciptakan tawa Rahwana menurut versinya sendiri, hal tersebut membuat penonton tertawa dikarenakan tawa yang ia buat.

Rahwana : (menirukan tawa Rahwana) hiyaa hahahahah..

Dalang : lain kita seuri Rahwana mah, tapi kieu yeuh (tawa Rahwana) hihihih haaha.

Rahwana : geus teinglah, kusabab urang mah aktor nu kreatif, urang mah dek nyiuen sora seuri Rahwana versi urang sorangan.

Nayaga : sok gera kumaha.

Rahwana : kieu yeuh, (membuat tawa) wkwkwkwkwkwk.

- d. *Irony*, merupakan komedi yang dilakukan dengan menyindir seseorang secara halus. Secara keseluruhan cerita yang dibawakan merupakan sebuah

sindiran bagi masyarakat yang masih menganggap bahwa seni rampak bedug adalah seni untuk unjuk kemampuan. hal tersebut membuat penonton mengerti bahwa seni rampak bedug menjadi lebih indah ketika mengalami sebuah inovasi atau kebaruan.

Logic

Komedi yang tercipta melalui hasil pemikiran, seperti menjadikan seseorang sebagai objek komedi dengan mengolok atau adanya perubahan konsep cerita. Dalam pertunjukan Sentra Agata terdapat beberapa dimensi yang digunakan, diantaranya:

- a. *Absurdity*, merupakan komedi yang menyatakan sebuah sikap dan pernyataan yang tidak masuk akal, menimbulkan kebingungan, dan menunjukkan hal atau situasi yang mustahil. Teknik komedi ini dilakukan sembari menggunakan piranti tangan, diantaranya adalah penggunaan kain sarung yang dijadikan sebagai pesawat terbang yang mengangkut Rama dan Sugriwa untuk memata-matai kerajaan Alengka. Penggunaan kain sarung sebagai alat transportasi menimbulkan suatu hal yang mustahil digunakan namun kemustahilan tersebut justru menimbulkan tawa dari para penonton.

Adegan lainnya adalah ketika terdapat seorang pria yang menggunakan busana agar terlihat buncit dan tiba-tiba berteriak seperti perempuan yang akan melahirkan, hal ini membuat penonton tertawa karena adalah hal mustahil seorang pria melahirkan.

- b. *Accident*, merupakan komedi yang terjadi akibat adanya kejadian tanpa sengaja. Teknik ini secara tidak sengaja hadir dalam pertunjukan, yakni ketika tokoh sri Rama terpeleset akibat kain yang terjatuh dilantai dan tanpa sengaja terinjak. Hal tersebut membuat penonton, nayaga, penari hingga aktor lainnya tertawa terbahak-bahak. Adapun kejadian *soder* atau *saweran* dari penonton yang mengganggu konsentrasi pemain pada akhirnya di jadikan bahan komedi oleh aktor dengan meminta pemain lain untuk memungut saweran dari penonton.
- c. *Repetition*, merupakan komedi yang terjadi akibat pengulangan. Teknik ini digunakan pada adegan ketika Rahwana bertemu dengan sri Rama. Tawa Rahwana yang pada awal adegan membuat penonton tertawa terbahak-bahak digunakan kembali ketika Rahwana bertemu dengan Rama sebelum terjadinya perang. Hal tersebut membuat penonton tertawa dikarenakan pengulangan yang

dilakukan oleh Rahwana pada adegan awal.

- d. *Theme/variation*, merupakan komedi yang terjadi akibat adanya penyampaian berbeda dengan isi cerita yang sama. Teknik ini digunakan pada adegan terakhir dalam cerita tersebut. Penonton di buat kaget dengan akhir cerita yang diluar dari dugaan, cerita tentang peperangan Rahwana dengan sri Rama berakhir dengan kolaborasi sebuah pertunjukan tradisional, yakni pertunjukan seni rampak bedug. Hal ini merupakan variasi cerita secara tema, cerita yang mengangkat tentang peristiwa budaya yakni *ngadu* bedug kedalam sebuah pertunjukan *Ubrug* dengan mengambil cerita yang memiliki kemiripan dengan cerita pewayangan.

Identity

Komedi yang tercipta melalui identitas diri pemain, seperti karakter yang ditampilkan. Dalam *Sentra Agata* terdapat dimensi tersebut, diantaranya:

- a. *Burlesque*, merupakan komedi yang menjadikan orang lain sebagai korban komedi, memancing orang tertawa dengan melihat kemalangan orang lain. Teknik digunakan terhadap tokoh yang menggunakan busana seperti orang

gendut, tokoh tersebut dijadikan bulan-bulanan oleh Rama, Sugriwa dan Hanoman, salah satunya adalah adegan ketika Rama mengucapkan mantra serta menyemburkan air dalam mulutnya dan mengenai tokoh tersebut, bahkan Sugriwa pun ikut menyemburkan air dalam mulutnya hingga pada akhirnya si aktor pasrah dan menumpahkan air dalam botol kemasan ke atas kepalanya. Hal ini membuat penonton menertawakan kemalangan yang diterima oleh tokoh tersebut. Pada adegan lainnya teknik ini digunakan kembali oleh para aktor dengan cara menggunakan penonton sebagai bahan komedi. Penonton tersebut ditarik ke atas panggung dan diajak bermain serta menjadi objek yang selalu dianggap salah, hal tersebut menimbulkan tawa dari seluruh pemain serta penonton dikarenakan melihat penonton yang diajak bermain tersebut terlihat bingung dan tidak tahu harus melakukan permainan seperti apa di atas panggung.

- b. *Parody*, merupakan komedi yang terjadi dengan menirukan gaya atau genre literatur media orang lain. Teknik ini digunakan oleh pemain ketika melakukan pengenalan saat perang akan berlangsung, sri Rama beserta para pengikutnya menyanyikan sebuah

lagu dalam film Sherina serta menirukan gayanya ketika bernyanyi. Hal tersebut membuat penonton tertawa karena menirukan adegan seperti dalam film Sherina.

Action

Komedi yang terjadi melalui tindakan fisik atau komunikasi nonverbal. Dalam pertunjukan *Sentra Agata* dimensi ini terjadi, diantaranya:

- a. *Time*, merupakan komedi yang terjadi melalui kesesuaian waktu dengan adegan. Teknik digunakan bersamaan dengan musik ataupun suara kendang, diantaranya adalah adegan tertawa Rahwana yang dibarengi dengan hentakan kaki dan suara kendang serta goong dalam waktu yang bersamaan. Adegan lainnya adalah kejadian tidak terduga yang terjadi ketika Rama terjatuh akibat menginjak kain sarungnya sendiri, kejadian tersebut di respon oleh para nayaga dengan menebalkan suara jatuh melalui tepukan kendang. Hal tersebut dilakukan selain karena spontanitas juga diakibatkan oleh waktu yang tepat dimana kejadian dalam cerita mampu direspon dengan baik oleh nayaga sehingga menghasilkan adegan komedi yang membuat penonton tertawa.

Komedi yang tersaji dalam pertunjukan *Ubrug* tersebut banyak diantaranya adalah spontanitas para pemain. Namun spontanitas tersebut justru menjadikan komedi dalam pertunjukan *Ubrug* tidak lagi menjelek-jelekan orang lain atau komedi-komedi yang terpaksa hadir agar menghasilkan tawa dari penonton dengan cara menggunakan komedi *slapstick*. Komedi dalam pertunjukan *Ubrug* tersebut merupakan kritik sosial yang sengaja dihadirkan terhadap manusia atau penggiat seni yang masih berdebat mengklaim sebuah seni tradisi alih-alih untuk memberdayakan atau mengembangkannya melalui proses kolaborasi.

PENUTUP

Komedi dengan kategori *language* adalah kategori yang paling banyak digunakan dalam pertunjukan *Ubrug* Sentra Agata dalam lakon *Rahwana Nganjor*. Komedi tersebut disajikan secara spontan di atas panggung ataupun sengaja dibuat pada saat beberapa menit sebelum pentas artinya bukan sebuah komedi yang di pikirkan ketika proses latihan. Sedangkan pada teknik *logic*, komedi yang tersaji merupakan komedi yang dilatihkan serta disiapkan karena nampak adanya stimulus dan respon yang

dibangun diantara lontaran komedi yang tersaji antar pemain.

Teknik *logic* merupakan teknik yang digunakan oleh para pemain secara spontanitas ataupun improvisasi. Salah satunya adalah kejadian yang tak terduga ketika tokoh Rama terpeleset dan terjatuh merupakan kejadian yang tidak direncanakan untuk terjadi. Hal menarik dalam teknik ini adalah variasi dari segi cerita yang tersaji yang merupakan sebuah kejutan, karena pertempuran yang terjadi antara Rama dan Rahwana di akhiri dengan pertunjukan *Rampak Bedug*.

Teknik *identity* dalam pertunjukan *Ubrug* ini tersaji secara spontan dan terkonsep, hal ini terlihat pada jenis *parody* yang disajikan menirukan adegan dalam sebuah film yang terlihat sangat dikonsepsi atau dilatihkan. Sedangkan spontanitas terjadi ketika adegan menyemburkan mantra kepada tokoh Hanoman. Teknik *action* merupakan ketepatan waktu atau timing ketika pergantian adegan dan ketepatan nayaga merespon adegan para pemain, ketepatan tersebut bisa terjadi karena dilatihkan atau terkonsep dengan sangat baik.

Pertunjukan *Ubrug* karya Sentra Agata tersaji bukan tanpa maksud. Premis cerita dalam sajian ini berupa kritik sosial untuk para apresiator secara umum serta para seniman secara khusus, Kritik sosial

terdapat pada jenis *irony*, dalam komedinya tersebut para aktor sedang berusaha menyindir para pegiat seni yang enggan untuk melakukan kolaborasi ataupun inovasi dalam seni tradisional. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran terhadap para pegiat seni tentang nasib seni tradisional di masa yang akan datang jika tidak bergerak mengikuti kehendak zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Angelina, L. (2015). *Teknik Humor dalam Film Warkop DKI*. Jurnal E-Komunikasi, 3 (1).

Anis, M. Y. (2013). Humor dan Komedi dalam Sebuah Kilas Balik Sejarah. *Jurnal CMES*, 6(2), 199-209.

Arsyad, A., Subanji, S., & Irawati, S. (2016). Berpikir matematis komedian dalam mengonstruksi bahan komedi: studi kasus pada stand up comedy Indonesia. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1(1), 35-44.

Berger, Arthur. (1997). *The Art of Comedy Writing*. New Jersey. Transaction Publisher.

Dalila, N. (2020). Strategi Storytelling, Spreadability dan Monetization Podcast Sebagai Media Baru Komedi. *Jurnal Riset Komunikasi*, 3(2), 140-160.

Ghaida, N. Rahayu, Parwa. Rahayu, Zanuar. Dkk. (2021). Mengenal Ubrug: Seni Pertunjukan Rakyat Banten. Layanan Perpustakaan Kantor Bahasa Provinsi Banten. Serang, Banten.

Mahdiduri, & Ahyadi, Y. (2010). *Ubrug: Tontonan dan Tuntunan*. Banten. Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Rahmanadji, D. (2007). Sejarah, teori, jenis, dan fungsi humor. *Jurnal bahasa dan seni*, 35(2), 213-221.

Rasyidin, R. (2019). Kajian Dramaturgi Seni Pertunjukan Teater Tradisional Aceh Mop-Mop/Biola Aceh. ICADECS.

Informan

Dian Ardiansyah, 40 Tahun, domisili Cimahi diwawancara 15 Februari Tahun 2022.

Giri Mustika, 38 Tahun, domisili Pandeglang diwawancara bulan Januari 2022

Website

Sumargo, D. (2021), 09 September.

*Ridwan Kamil : Kalo Mau Jadi
Gubernur Mesti Bandel Dulu.*

https://www.youtube.com/watch?v=MWrIU_RKr1A&t=742s. Diakses
pada tanggal 9 Maret 2022.